

OYDIN ABDULLAYEVANING “POPURI” ASARIDA KLASSIK VA XALQ QO‘SHIQLARINING UYG‘UNLIGI

Qayumov Anvar Rustamxodjayeich

R.Glier nomidagi RIMM

Umumiy fortepiano bo‘limi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995744>

***Annotatsiya.** Maqolada kompozitor Oydin Abdullayevaning o‘zbek xalq kuylariga asoslanib yozilgan “Popuri” asari tahlil qilingan. Unda asarning mohiyati, klassika va milliylik an‘analarining uyg‘unligi yoritilgan. Shuningdek kompozitorning ijodiy mahorati va popuri haqida biroz ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Oydin Abdullayeva, popuri, o‘zbek xalq kuylari, fortepiano, kompozitor.*

Zulfiya Davlat mukofoti sohibasi, pedagog va bastakor Oydin Abdullayeva Otamurodovna 1976-yil 6-mart sanasida Toshkentda tavallud topgan. Dastlab Glier nomidagi RIMMning violonchel va kompozitsiya sinflarida, so‘ng O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasida kompozitorlik fakultetida tahsil olib tamomlagan. Yillar davomida O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasida barakali ijod qilib, o‘zining pedagogik faoliyatini ham olib borgan. Kompozitor Oydin Abdullayeva turli yo‘nalishda sermahsul ijod qilgan bastakordir. Ijodida turli xil janrlarning rang barangligini ko‘rishimiz mumkin. Simfonik orkestr uchun, torli cholg‘ular, o‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri uchun qator asarlar, chang va fortepiano, dutor va fortepiano, qashqar rubobi va fortepiano, truba va fortepiano, saksafonlar kvarteti uchun jaz uslubida miniatyura, shuningdek ovoz va fortepiano uchun ko‘plab qo‘shiqlar va 50dan ortiq estrada qo‘shiqlari bilan tinglovchilarga yaxshi tanish desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Oydin Abdullayeva kino musiqasi janrlarida ham faol ishtirok etib kelmoqda. Shuningdek u teleseriallar va bolalar kino filmlari uchun ham musiqa bastalagan serqirra ijodkordir. Shu bilan birga musiqa va san‘at maktablari uchun bir nechta o‘quv qo‘llanmalar muallifi.

Biz maqolamiz davomida serqirra ijod Oydin Abdullayevaning o‘zbek xalq kuylari asosida yozilan popurisini tahlil qilamiz.

“Popuri” so‘zi (fransuzcha “pot-pourri” so‘zidan olingan) aslida bir nechta narsalarning aralashmasi yoki yig‘indisi degan ma‘noni anglatadi. Bu so‘z turli kontekstlarda qo‘llaniladi: Musiqada — popuri bu bir nechta mashhur qo‘shiqlardan yoki musiqiy parchalaridan iborat bo‘lgan ketma-ketlikdir. Ular bir butun tarzda birlashtirilib, bir musiqiy asar sifatida ijro etiladi.

“Popuri” — bu og‘zaki xalq an‘analaridan olingan bir nechta kuylarning izchil uyg‘unlashuvidan iborat asar. Har bir mavzu — bu xalq hayoti, hissiyotlarini aks ettiruvchi mustaqil musiqiy obrazdir. O.Abdullayeva kuylarni shunchaki keltirib o‘tmaydi, balki ularni konsert fortepiano uslubida qayta ishlagan, natijada faktura va garmoniya jihatidan boy va yorqin asar yuzaga kelgan. “Popuri”ning o‘ziga xos jihati — undagi janrli kayfiyatlarning xilma-xilligi: lirika va o‘zgaruvchanlikdan tortib, serharakat va raqsga xos ohanglargacha. Shu tufayli asar suita shaklini oladi, ya‘ni har bir qism o‘ziga xos xarakterga ega bo‘lsa-da, tembr, faktura va uslub orqali bir-biriga bog‘langan.

Zamonaviy o‘zbek bastakorlik maktabi xalq musiqiy merosini saqlab qolish va uni akademik janrlar doirasida talqin etishga yo‘naltirilgan holda rivojlanmoqda. Ushbu yo‘nalishning yorqin vakillaridan biri Oydin Abdullayeva bo‘lib, u folklor an‘analarini va yevropa bastakorlik

texnikasini chuqur anglashga ega bastakordir. Uning ijodida fortepiano uchun yozilgan “Popuri” alohida o‘rin egallaydi. Bu asarda xalq kuy-matnlari klassik bastakorlik vositalari bilan qayta ishlangan.

Oydin Abdullayeva ijodi xalq og‘zaki ijodi ildizlariga chuqur hurmat bilan yondashadi, shu bilan birga akademik musiqiy ifoda vositalaridan faol foydalanadi. Bunday sintezga yorqin misol — uning o‘zbek xalq kuylariga asoslangan “Popuri” asari. Asar ijrochidan yuqori darajadagi fortepiano mahoratini talab qiladi, chunki unda turli texnik usullar: akkord texnikasi, tez harakatlanuvchi passajlar, qo‘llarning kesishishi va faol pedal qo‘llanilishi mavjud. Biroq asosiy vazifa — milliy kolorit, aniq ritm, intonatsiya va sharq musiqasiga xos moslashuvchan ritmni yetkazib berishdan iborat.

Kompozitor O.Abdullayeva xalq ladlarini, ritmik formulalarni, turli uslublarni klassik fortepiano estetikasi doirasida mahorat bilan moslashtiradi. Bu esa uning “popuri” asarini nafaqat konsert asari, balki ijrochilik didi va uslubiy sezgirlikni rivojlantirish uchun o‘quv materialini sifatida ham muhim ahamiyatga ega desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘zbek xalq kuylariga oid popuri-bu bir nechta mashhur va sevimli xalq kuylarining bir musiqiy asarga birlashtirilgan shaklidir. Ular odatda bir-biriga ohangdor tarzda ulanadi va bir nechta turli kuylar ketma-ket chalib yoki kuylab ijro etiladi. Maqsad xalq musiqasining boyligini ko‘rsatish, tinglovchiga qisqa vaqt ichida ko‘proq kuylarni eshittirish va milliy kuylarni saqlab qolish.

Oydin Abdullayevaning mazkur asarida 5ta xalq kuylari birin ketin ijro etiladi. Dastlab chamanda gul, yor-yor, tom boshida tog‘ora, olmacha, lazgi va so‘ngida yana chamanda gul qo‘shig‘i bilan tamomlanadi. Asarda suita alomatlarini ko‘rishimiz mumkin. Ya’ni har bir mavzu mustaqil qism sifatida namoyon bo‘ladi. Foydalanilgan kuylar asosan raqs va qo‘shiq xususiyatiga ega bo‘lib, sharqona ritmik formulalar bilan boyitilgan.

Ijrochi uchun “Popuri” faqat texnik jihatdan murakkab asar emas, balki milliy xarakterni intonatsion moslashuvchanlik, ritm, erkinlik va uslubiy aniqlik asosida talqin etish mas’uliyati yuklanadi. Shuningdek, fortepiano fakturasi akkordli rehitativdan polifonik fakturaga qadar o‘zgaradi. Bu esa mavzularni orasida kontrastlikni yanada kuchaytiradi. Ayniqsa, xalq cholg‘ulari orasida dutor yoki rubob ohanglarining imitatsiyasi qiziqarlidir. Ular takroriy figuralar, ostinatali elementlar va maxsus pedallar qo‘llanilishi orqali ifodalanadi. Kompozitor xalq kuylariga asoslangan bo‘lishiga qaramay ohangni saqlab qolishga va uni haddan ziyod yevropa klassikasiga moslashtirishdan qochadi.

Oydin Abdullayeva “Popuri” asari orqali yevropa musiqiy shakli va o‘zbek xalq mazmuni o‘rtasida ziddiyat emas, balki uyg‘unlik mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu asar milliy fortepiano ijrochilik maktabi rivojiga, shuningdek, bolalar va o‘smirlar musiqa maktablari hamda kollejlarning repertuariga munosib o‘rin olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Jabborov A. “O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari” 2-qayta nashr Toshkent 2015yil
2. Oydin Abdullayeva “Bastakorlik san’ati” 2018
3. Oydin Abdullayeva O‘zbek xalq kuylari mavzusida popurri (Notalar).-qo‘lyozma.
4. Karomatov M. O‘zbek xalq musiqasi. Toshkent:Fan, 1981yil.